

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОУ

Хасанова Шахноза Тохтасиновна

профессор в.б. кафедры методики дошкольного образования Низами ТДПУ, (PhD).

shahnoza_xasanova@mail.ru

Абдурахманова Мукаддам Мирсаликовна

директор государственного дошкольного образования №119 Янгихайтского района

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15078723>

Аннотация: В данной статье рассматривается о современном подходе к психологическому сопровождению ребенка раннего возраста на этапе адаптации к условиям детского сада. Рассматриваются ключевые задачи, которые необходимо выполнить для организации адаптационных процессов детей в дошкольном учреждении с активным психолого-педагогическим сопровождением.

Ключевые слова: психологическое сопровождение, адаптация, социализация, ситуация, социально-психологическая адаптация, когнитивная адаптация, агрессия, спознавательная активность.

Определение «психологическое сопровождение» стало популярным сравнительно недавно и первоначально психологи и педагоги не рассматривали его относительно процесса адаптации ребенка к условиям дошкольной образовательной организации.

Психологическое сопровождение - это профессиональная помощь специалиста, направленная на поддержку людей в их эмоциональном и психологическом благополучии. По мнению М.Р.Битяновой, сопровождение представляет собой совокупность мероприятий, организованных педагогическим коллективом, направленных на создание благоприятных социально-психологических условий для детей, что будет содействовать их личностному развитию и усвоению необходимых знаний[2.82]. Н.В.Куренкова, Н.И.Конкуркина и Э.М.Александровская формулируют сопровождение как специализированную технологию психолого-педагогического характера, предполагающую всестороннюю помощь и поддержку ребенку при возникновении трудностей в общении с окружающими [6].

Понятие «сопровождение» было впервые исследовано в 1993 году группой ученых под руководством Т. Чередниковой, которые акцентировали внимание на важности организации процессов, способствующих естественному развитию детей. Е.А. Козырева и И.А. Лыкова выделяют две ключевые задачи для педагогов-психологов в учебных заведениях: создание комфортной

атмосферы для взаимодействия и условий, способствующих развитию ребенка[3.28].

Более обширный подход к психолого-педагогическому сопровождению предложен В.Н. Раскалиносом и Е.А. Соколовской, которые считают, что оно должно носить непрерывный и целостный характер для того, чтобы иметь возможность обеспечить всестороннее развитие ребенка и адаптировать его к социальной среде [8.148]. О.С.Приходько, указывает на значимость коммуникативного взаимодействия и участие всех субъектов отношений, включая как важных партнеров родителей, в процессе адаптации [1.29].

По мнению М.Р.Битяновой, суть психолого-педагогического сопровождения реализуется через следующие функции:

- первая функция связана с диагностикой проблемных ситуаций;
- вторая функция состоит в обнаружении источников проблем и определении способов их устранения;
- третья функция заключается в консультациях по разработке конкретного плана для устранения проблемной ситуации;
- четвертая функция связана с оказанием первоначальной поддержки на этапе реализации мер для решения выявленных проблем. [2.200].

Рассмотрим подробнее современный подход к психологическому сопровождению ребенка раннего возраста на этапе адаптации к условиям детского сада.

Традиционными выступают следующие направления работы педагога-психолога в период адаптации детей к ДООУ:

- 1) Психологическая диагностика детей младшего дошкольного возраста;
- 2) Работа с родителями дошкольников.
- 3) Организация предметно-развивающей среды в группе.

Родители также испытывают трудности во время адаптации своего ребенка к детскому саду: значительные изменения в его поведении вызывают беспокойство, что порой приводит к желанию временно не отправлять малыша в сад. Поэтому важным становится вопрос налаживания тесного сотрудничества между воспитателями, специалистами и родителями в период привыкания детей к дошкольному образовательному учреждению.

Рассмотрим ключевые задачи, которые необходимо выполнить для организации адаптационных процессов детей в дошкольном учреждении с активным психолого-педагогическим сопровождением.

1. Во-первых, важно обеспечить условия, предотвращающие возможные проблемы в развитии ребёнка.
2. Во-вторых, целесообразно создать такую обстановку и условия, которые минимизируют количество возникающих проблем и степень их проявления благодаря профилактическим стратегиям.
3. В-третьих, следует максимально поддержать ребёнка в учебном процессе, если он сталкивается с учебными трудностями.
4. В-четвёртых, нужно стремиться к уменьшению напряжённости между детьми и быстрому устранению их последствий.

Организация психолого-педагогической поддержки детей должна основываться на определенных принципах. По мнению О.И. Головни, данные принципы заключаются в следующем:

Во-первых, развитие личности ребенка происходит через его активное участие в процессе.

Во-вторых, важность уделяется взаимодействию не только с другими детьми, но также с педагогами.

Третий принцип подразумевает открытую атмосферу, побуждающую всех участников к совместной работе.

Четвертый — это непрерывная поддержка, которая должна быть постоянно доступна.

Пятый акцентируется на индивидуальном подходе, учитывающем уникальные особенности каждого ребенка.

Шестой принцип — гуманизация, направленная на всестороннее развитие и раскрытие творческого потенциала.

Психологическое сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста к условиям детского образовательного учреждения (ДОУ) включает целый ряд направлений работы [9].

1. *Подготовка детей к адаптации.* Сюда входит целенаправленная психологическая подготовка (Разговоры о том, что такое детский сад, с использованием книг, картинок и игр, направленных на создание позитивного образа ДОУ), посещение учреждения и организацию встреч с воспитателями.

2. *Поддержка родителей.* Включает консультации:

- обсудить страхи и ожидания родителей, а также дать рекомендации по поддержке детей в период адаптации.

- Обучение навыкам общения: Родителям можно предложить методы, которые помогут им поддерживать эмоциональное состояние ребенка, а также развивать у него уверенность.

3. Организация процесса адаптации в ДОУ

- гибкий режим дня и посещения с целью мягкого и постепенного привыкания ребенка.

- Обстановка в группе: Важно создать дружелюбную, поддерживающую атмосферу, где каждый ребенок будет чувствовать себя защищенным.

- Индивидуальный подход: Учитывать особенности каждого ребенка: его темперамент, уровень развития, личные предпочтения.

4. Наблюдение и оценка прогресса

- Мониторинг адаптации: Воспитатели должны вести наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием детей, чтобы своевременно выявлять проблемы и корректировать подход.

- Обратная связь: Регулярное взаимодействие с родителями, чтобы обсуждать успехи и трудности ребенка.

5. Подготовка воспитателей.

- проведение внутрикорпоративных семинаров, мастер-классов.

Анализируя диагностические программы и программы адаптации детей к ДОУ в России, можно отметить, что они включают в себя работу с родителями, работу с детьми и работу с педагогами ДОУ. В программе психолого-педагогического сопровождения адаптации и развития детей раннего возраста в условиях ДОУ, Шпилева Ирина Евгеньевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» Елизовского муниципального района Камчатского края, предлагает в процессе работы с детьми проводить первичную диагностику, тем самым определяя прогноз течения адаптации [6]; в некоторых ДОУ, в частности, №135 Невского района Санкт-Петербурга в рабочей программе педагога-психолога «Психологическое сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ» составляется карта индивидуального сопровождения ребенка в период адаптации [7].

Работа с родителями включает проведение родительского собрания, анкетирования и индивидуальных консультаций.

Работа с педагогами состоит в психологическом просвещении, ведении индивидуальных консультаций, рекомендаций по рефлексии.

Перед тем как приступить к непосредственной поддержке детей в процессе адаптации, важно провести подготовительные мероприятия с

взрослыми, особенно с педагогическим составом, поскольку именно они оказывают наибольшее влияние на малышей, вошедших в новую среду, и взаимодействуют с их родителями. Проводятся консультации на темы «Первые дни ребенка в детском саду» и «Поддержка ребенка в период адаптации» помогут родителям [1].

Часто в детских садах организуется семейная адаптационная группа. Такая группа имеет своей целью облегчение адаптационного процесса у детей младшего возраста, создавая эмоционально безопасные условия в детском саду и предотвращая психосоматические расстройства. Родители приходят с детьми в детский сад вместе на непродолжительное время, давая ребенку возможность постепенно привыкнуть к новым условиям.

Задачи создания такой группы включают:

- знакомство будущих воспитанников и их семей между собой, а также с коллективом и оборудованием детского сада;
- развитие позитивных отношений детей со взрослыми и сверстниками;
- формирование навыка совместной игры и взаимодействия с предметами;
- информирование родителей о факторах, способствующих успешной адаптации.

Совместные встречи с родителями и детьми проводятся два раза в неделю, каждая длится 1 - 1 часа 20 минут, согласно программе «В детский сад с мамой», состоящей из 10 встреч[1]. Работа с родителями включает консультирование на темы «Когда не стоит отдавать ребенка в детский сад» и «Как помочь ребенку в период адаптации». После занятий с родителями, дети постепенно начинают посещать группу раннего возраста в соответствии с индивидуальным алгоритмом, состоящим из семи шагов, который меняется в зависимости от сложности их адаптации[1]. Когда все дети приспособляются к обычному распорядку, начинаются занятия с детским коллективом для дальнейшего облегчения адаптации. Задачи включают создание комфортной обстановки, поддержку игровой мотивации и положительных эмоций, разнообразие образовательного процесса через игровые активности, а также консультирование семей по вопросам адаптации [5].

Во многих программах по адаптации детей к условиям ДООУ [5], [10] дано описание используемых методик, технологий, инструментария, которые представляют собой различные игры и здоровьесберегающие технологии для детей, оказание консультативной и практической помощи воспитателям и родителям в этот непростой период. Так же рекомендуется диагностический

инструментарий для родителей для понимания уровня психологической адаптированности ребенка к условиям дошкольного образовательного учреждения.

Список используемой литературы:

1. Авилова И.В. Профилактическое взаимодействие детского учреждения и семьи для облегчения процесса адаптации детей раннего возраста / И. В. Авилова. – Текст: непосредственный // Актуальные задачи педагогики: материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2018 г.). Москва: Буки-Веди, 2018. С. 85-88.
2. Адаптация ребѐнка к условия детского сада: управление процессом, диагностика, рекомендации / авт. Соколовская.- Волгоград:учитель,2008
3. Александровская Э.М. Психологическое сопровождение школьников: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Э.М. Александровская, Н.И. Кокуркина, Н.В. Куренкова. Москва: Академия, 2002 (ГУП Сарат. полигр. комб.). 206 с.
4. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Совершенство, 1997. 298 с.
5. Лыкова И.А. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста // И.А. Лыкова, Е.Д. Фейзуллаева // Издательский дом «Цветной мир». Москва 2018. С. 24-31.
6. Приходько О.С. Адаптация ребенка младшего дошкольного возраста в ДОУ / О.С. Приходько. Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2018. № 48.1 (234.1). С. 29-30.
7. Программа И. Лапиной, программа А.С. Ронжиной «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» (М., 2004).
8. Программа психолого-педагогического сопровождения адаптации и развития детей раннего возраста в условиях ДОУ, Шпилева Ирина Евгеньевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»
9. Рабочая программа педагога-психолога «Психологическое сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ», ДОУ №135 Невского района Санкт-Петербурга
10. Субботина Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды: учебное пособие. – Кемерово: КГУ, 2014. – 160 с.